

USAGES DE FACEBOOK ET RENDEMENT SCOLAIRE : LE CAS DES ÉLÈVES DU LYCÉE MODERNE DE COCODY- ABIDJAN EN CÔTE D'IVOIRE

HOLO Amon Kassi

Ecole Normale Supérieure, Abidjan

Mail : amonholo@gmail.com

N'DRI Kouakou Edouard

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan

Mail : edouardndri766@gmail.com

RÉSUMÉ

La présente étude exploratoire a pour objet d'analyser l'impact de l'usage de Facebook sur le rendement scolaire des élèves. Nous avons, à cette fin, utilisé une approche méthodologique quantitative et qualitative auprès de 189 élèves. Nos résultats montrent que la durée de connexion à Facebook est un facteur pouvant influencer négativement sur les notes obtenues par les élèves en classe, et que le temps consacré à Facebook pour le divertissement peut détourner l'attention des élèves de l'apprentissage scolaire. Cependant, l'impact de l'usage de Facebook sur le rendement scolaire semble dépendre du niveau initial des élèves.

Mots-clés : Facebook, élèves, rendement scolaire.

ABSTRACT

The purpose of this exploratory study is to analyze the impact of the use of Facebook on student achievement. To this end, we have used a methodological approach quantitative and qualitative with 189 students. Our results show that the length of time Facebook is a factor that can negatively affect the grades of students in the classroom, and that the time Facebook spent on entertainment can divert students' attention from school learning. However, the impact of using Facebook on academic achievement seems to depend on the students's initial level.

Keywords: Facebook, students, academic achievement

INTRODUCTION

L'éducation et la formation ont un rôle primordial dans le développement économique et social des nations. Depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire a accordé une attention particulière à ce secteur qui a toujours été inscrit au rang des priorités par les gouvernements successifs. Chaque année une part importante du budget de fonctionnement de l'État lui est consacrée. Pendant plusieurs années, le système éducatif ivoirien est resté performant, le nombre d'enfants scolarisés a rapidement évolué et le taux de réussite aux différents examens était satisfaisant.

Au début des années 1980, plusieurs facteurs vont freiner cet élan, notamment, la crise économique qui a ralenti les investissements, la croissance démographique ayant entraîné la surcharge des salles de classe, influant ainsi sur la qualité de l'enseignement et le niveau du rendement. La situation socio - politique instable, chaotique que la Côte d'Ivoire a traversé de 2002 à 2010 a également

contribué à une stagnation, voire une détérioration des acquis de son système éducatif.

Aujourd'hui, le système éducatif ivoirien est en train de remonter la pente mais sa performance reste encore aujourd'hui en deçà de celle de nombreux pays africains (Banque mondiale, 2017). L'avènement de Facebook, facteur exogène, crée des inquiétudes supplémentaires tant chez les parents que chez les responsables politiques. Face à ce constat, nous nous interrogeons sur l'influence que peut avoir les usages de Facebook sur les résultats scolaires.

BRÈVE DESCRIPTION DU RÉSEAU SOCIAL FACEBOOK

Facebook, réseau social sur Internet, permettant à toute personne possédant un compte de créer son profil et d'y publier des informations dont elle peut contrôler la visibilité par les autres personnes, possédant ou non un compte. Facebook est un site communautaire, permettant de se maintenir et de tisser les liens entre individus. Il s'agit d'une boîte à outil social, en quelque sorte, qui peut servir à la fois personnellement (jouer, se divertir, faire des rencontres, trouver de l'emploi, etc.) et professionnellement (acheter, vendre, collaborer, organiser des événements, se former, se faire de la publicité, etc.).

Ellison et Boyd (2013) estiment que « Facebook n'est pas intrinsèquement, un réseau social, mais plutôt un outil numérique visant à créer, développer et entretenir un ou plusieurs réseau(x) de contacts. De ce point de vue, ils définissent Facebook comme une plateforme de communication en réseau au sein de laquelle les participants peuvent, d'une part, créer un profil associé à une identification unique, d'autre part, exposer publiquement des relations susceptibles d'être visualisées et consultées par d'autres et, enfin, accéder à des flux de contenus incluant des contenus générés par eux-mêmes - notamment des textes, photos, vidéos, mises à jour de lieux ou de liens, ou fournis par leurs contacts . »

Pour Fanelli-Isla (2012), la force de Facebook réside dans sa capacité à regrouper, dans un même espace, des outils numériques qui existent par ailleurs. La réelle nouveauté est dans la mise à disposition de ces outils dans un seul espace de réseau social : un fil de nouvelles RSS, un tableau d'affichage électronique, un blogue, un courriel, un forum, une liste de diffusion, une messagerie instantanée avec partage de textes, sons et vidéos, et des podcasts.

USAGES DE FACEBOOK À DES FINS ÉDUCATIVES

Mélot et al (2014) ont réalisé une étude auprès de 168 étudiants inscrits au master en Sciences de l'Éducation, révélant que 96,8% de ces étudiants utilisent le réseau social Facebook dans le cadre de leurs études universitaires. Pour (Depover et al., 2007 ; Pownell, 2006) connaissant le potentiel cognitif développé par Facebook, il est aisé de comprendre pourquoi les étudiants utilisent si volontiers ce réseau social à des fins pédagogiques et communicationnelles dans le cadre de leurs études. Dans le même sens, Kucuk et Sahin (2013) soutiennent que grâce à Facebook et aux nombreux outils de communication qu'il renferme, les étudiants développent leurs compétences à communiquer et peuvent donc s'ouvrir aux savoirs et partager l'information. Lampe et al (2008) ont montré que le réseau social Facebook peut être

utilisé en complément des plateformes à distance classiques et des MOOCs comme lieu d'apprentissage collaboratif. Thivierge (2011), dans une autre étude s'intéressant plus spécifiquement aux différentes utilisations du réseau social Facebook, comme support d'aide à l'apprentissage, par des étudiants universitaires dans le cadre de leur formation, parvient à la conclusion que Facebook dépasse le simple cadre de réseau social personnel, de par la multiplicité de ses usages dans le domaine pédagogique. Kucuk et Sahin (2013), soutiennent que grâce à Facebook et aux nombreux outils de communication qu'il renferme, les étudiants développent leurs compétences à communiquer et peuvent donc s'ouvrir aux savoirs et partager l'information. Pinte (2010) souligne que le web 2.0 peut aujourd'hui être considéré comme un support éducatif extraordinaire pour les jeunes adultes. Ainsi, par son avantage d'être très populaire en milieu jeune et accessible sur divers terminaux numériques (PC, mobiles, tablettes, etc.), Facebook peut être considéré comme un outil de co-construction dynamique de connaissances, présentant des atouts facilitant son intégration comme complémentaire aux dispositifs formels de formation et d'encadrement des étudiants (Diakhaté et Akam, 2015). Mazer et al (2007) ont démontré que l'accès libre des étudiants à la page Facebook de l'enseignant afin de voir ses publications, ses photos privées, ses préférences, etc., a un impact positif sur la motivation des apprenants et l'apprentissage en classe. Liaw et English (2013) ont pour leur part indiqué que la flexibilité qu'offre Facebook en termes d'échanges et de communication incitait certains étudiants pendant leurs activités d'apprentissage à migrer des espaces institutionnels clos vers ce réseau social afin d'échanger les idées et partager les opinions loin de tout contrôle.

Ces auteurs expliquent comment des étudiants utilisent Facebook pour des activités collaboratives liées à la classe, organiser des études en groupes, l'apprentissage de contenus de cours... Ils montrent également que plus l'étudiant utilise Facebook, mieux il est apte à s'engager dans une collaboration via le réseau social. De même, les étudiants qui voient le profil Facebook de leurs instructeurs et qui arrivent à entrer en contact avec eux par le biais du site sont plus susceptibles d'utiliser Facebook pour collaborer. Enfin, les résultats ont montré une corrélation positive entre le sentiment d'auto-efficacité de l'étudiant à utiliser Facebook et sa propension à collaborer à travers le réseau social. Ces chercheurs ont conclu que les enseignants qui refusent d'utiliser Facebook manquent une occasion de discuter avec leurs étudiants. Ils les encouragent donc à utiliser ces méthodes alternatives afin de réduire l'équivocité dans leurs classes.

FACEBOOK ET RENDEMENT SCOLAIRE

Les réseaux sociaux numériques font aujourd'hui partie intégrante du quotidien des adolescents. À titre d'exemple, l'enquête Junior Connect réalisée par Ipsos (2015) révèle que 78% des 13-19 ans sont inscrits sur Facebook. Pour ces adolescents, les usages de Facebook revêtent d'une telle importance qu'ils les importent dans la sphère scolaire au grand dam d'équipes éducatives débordées par l'invasion des smartphones en classe et par les phénomènes de cyber-harcèlement entre élèves.

Selon les résultats d'une étude réalisées par des chercheurs de l'université de Bamberg (2018) portant sur un échantillon de plus de 30 000 jeunes à travers le monde, sur l'impact des réseaux sociaux sur les résultats scolaires, ont montré que les élèves qui utilisent intensivement Facebook pour communiquer sur des sujets liés à l'école tendent à avoir des notes légèrement meilleures, tandis que les étudiants qui se connectent très fréquemment sur Facebook, et publient régulièrement des messages et des photos affichent des notes légèrement inférieures.

Si sur le plan pédagogique Facebook offre des différentes possibilités d'étudier (suivre un cours à distance ; accéder à des productions scientifiques ou des bases de données ; télécharger des logiciels libres ; travailler en collaboration...) L'appréhension d'un potentiel « effet Facebook » sur les manières d'étudier propices à la réussite est délicate. Les conditions d'études, les pratiques d'évaluation des enseignants et les facteurs de réussite varient selon les contextes de formation (Michaut, 2000). La multiplicité des ressources numériques disponible sur Facebook peut conduire les étudiants à adopter des usages différents de ceux prescrits par l'institution ou par les enseignants : se servir d'un smartphone comme calculatrice ou pour envoyer des messages textes (SMS), télécharger des jeux, télécharger les cours produits par d'autres étudiants plutôt que prendre des notes durant les enseignements ou encore plagier des documents (Guibert & Michaut, 2011). Ainsi, certaines activités sur Facebook peuvent être profitables aux apprentissages et d'autres néfastes.

AUTRES USAGES DE FACEBOOK

Les usages « académiques » développés par les étudiants sur Facebook ne relèvent pas des fonctions premières du site de réseaux sociaux. En effet, Plantard (2007) et De Certeau (1990) ont montré que le recours à Facebook à des fins privées, pour naviguer pour consommer le flux d'informations produit par les autres utilisateurs, s'inscrit dans le chemin initial dessiné par les concepteurs du site. D'ailleurs, ces auteurs relativisent l'aspect de Facebook en ce qui concerne les activités académiques. Pour eux, l'usage de Facebook à des fins académiques met au jour des pratiques de butinage et de braconnage, détournant l'outil Facebook pour l'adapter à d'autres besoins, créant de la sorte un écart entre ce qui est prescrit et ce qui est réalisé. Au sens de Wenger (1998) et Wenger et al (2002) cités par Charlier et Henri (2004), plus qu'un de réseaux social destiné seulement aux usages académiques, Facebook réunit un ensemble d'individus, partageant la même cause et s'engageant vis-à-vis de celle-ci. Des individus partagent par ailleurs, un même domaine propre à la communauté, c'est-à-dire un « ensemble d'enjeux, de défis et de problèmes rencontrés dans la pratique et auxquels la communauté décide de se consacrer.

Au regard de ce qui précède, les résultats des nombreuses études menées à propos de l'impact des usages de Facebook sur le rendement scolaire sont contradictoires, (Ungerleider et Burns, 2000 ; Karsenti, 2003 ; Desgent et Forcier, 2004).

CADRE THÉORIQUE DE RÉFÉRENCE

Dans l'optique de respecter les principes scientifiques de toute recherche, nous allons nous appuyer sur la théorie des ressources de l'attention comme cadre de référence.

La théorie des ressources de l'attention

Selon Kahneman (1973) l'attention partagée survient lorsque le sujet doit contrôler simultanément au moins deux sources d'information. Dans ces circonstances, il est possible d'observer une décroissance du niveau de performance à une des tâches, du fait de la réalisation de l'autre. Cette baisse a habituellement été expliquée en termes de limitations de capacités. Kahneman décrit ce que l'on a appelé le modèle des ressources attentionnelles qui est un modèle de la distribution de ces ressources limitées entre les diverses activités mentales les sollicitant. Ce modèle introduit l'idée de l'affectation délibérée. La focalisation de l'attention sur les informations pertinentes pour effectuer une tâche donnée, permettrait de concentrer ces ressources sur leur seul traitement, ce qui aurait pour effet d'améliorer la qualité de la performance mnésique et perceptive. Le traitement cognitif des autres informations (distracteurs) serait effectué dans la limite de la quantité de ressources résiduelles. En revanche, en situation d'attention partagée, les ressources cognitives sont distribuées simultanément entre plusieurs sources d'informations, d'où une moins grande efficacité et/ou une moins grande profondeur de traitement, qui expliquerait la diminution des performances par rapport aux situations d'attention focalisée.

Le modèle de Kahneman soutient qu'il existe une limite à la capacité générale d'un sujet à effectuer des activités mentales. De plus, le modèle suggère que le sujet a un contrôle sur la manière de gérer ses ressources attentionnelles. Cette fonction de distribution est assurée par « allocation policy » (règle de distribution). La quantité de ressources disponible est déterminée par le niveau d'activation. En fonction de l'activité, des intentions du sujet, de la quantité prévisible de ressources nécessaires, et des ressources disponibles, une quantité de ressources est allouée à la tâche. Le gestionnaire de ressources détermine des niveaux de priorité aux différents processus. C'est-à-dire que lorsque je décide que ma priorité est d'écouter la radio, les ressources que j'allouais pour remplir ma grille de mots croisés sont redistribuées pour l'écoute du programme radiophonique qui n'était auparavant qu'un bruit de fond. Ce modèle suggère aussi qu'en plus du processus inconscient, l'attention peut être focalisée volontairement (comme lorsque quelqu'un mentionne votre nom). Le modèle introduit également la façon de concevoir l'attention comme une compétence qui peut être améliorée.

Rapporté à notre étude, la théorie des ressources de l'attention permet de mettre en relief les effets de distraction que produisent les usages de Facebook sur les apprentissages des lycéens. Que ce soit dans leur milieu scolaire ou familial, Facebook est omniprésent captivant l'attention des adolescents au point de leur consacrer assez de temps, ce qui réduit de façon substantielle le temps consacré à leurs études, et peut entraîner la baisse sensible de leur rendement scolaire.

PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES

La Banque mondiale dans son rapport 2017 concernant l'éducation en Côte d'Ivoire, dresse un tableau peu reluisant malgré des progrès et les moyens qu'elle y consacre (*en 2015, l'Etat ivoirien consacrait environ 1/4 de son budget ou presque 5 % de son PIB à l'éducation*). Malgré cet effort financier, la performance du système éducatif ivoirien en 2015 demeure en deçà de celle obtenue par la plupart des pays africains, y compris de la sous-région.

Le rapport relève notamment le manque d'infrastructures, les enseignants parfois mal formés la formation des enseignants, l'inadaptation du curriculum par rapport aux besoins du marché du travail. Le rapport s'appuie sur des statistiques soulignant que le retard de la Côte d'Ivoire transparait aussi dans d'autres indicateurs comme le taux d'achèvement du primaire qui est égal à 63,1 % contre 72,6 % en Afrique et 92,8 % dans les pays à revenu intermédiaires.

Concernant les résultats de l'évaluation des compétences en troisième année du primaire réalisée en 2012, ils montrent que la majorité des élèves ont un niveau faible ou très faible, aussi bien en français (87 %) qu'en mathématiques (73 %).

Les dernières enquêtes PASEC réalisées en 2014 indiquent que même si la Côte d'Ivoire se rapproche de la moyenne des pays africains francophones en ce qui concerne les résultats en français (score de 517 en Côte d'Ivoire, contre 584 au Sénégal), les résultats en mathématiques sont parmi les plus bas (score de 476 en Côte d'Ivoire, contre 594 au Burundi).

Aux facteurs impactant le système éducatif déjà mentionnés, nous pouvons ajouter des problèmes d'incivilité et de violence à l'école, d'éloignement des écoles par rapport aux lieux d'habitation, la pauvreté des familles...

Les études susmentionnées concernant les usages de Facebook et nos observations en Côte d'Ivoire montrent que les élèves et les jeunes en général passent plusieurs heures sur Facebook, devenu l'un de leur loisir favori. Ils se dotent de plus en plus de téléphones portables, de tablettes et d'ordinateurs de dernières générations. Avec le développement du réseau internet, du haut débit qui facilitent la navigation sur les réseaux sociaux, les usages de Facebook s'en trouvent renforcer, intensifier.

Nous voulons comprendre si Facebook est un facteur supplémentaire pouvant influencer négativement sur la performance du système éducatif, en particulier sur le travail scolaire des élèves. Quels usages ont-ils de Facebook ? La durée de connexion à Facebook a-t-elle un impact sur les notes des élèves ? Nous faisons l'hypothèse que les usages prolongés de Facebook n'ayant pas de liens avec les apprentissages scolaires peuvent avoir un impact négatif sur le rendement des élèves.

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Pour répondre aux préoccupations qui fondent cette recherche, nous avons utilisé une approche quantitative par questionnaire et une étude documentaire concernant les résultats scolaires recueillis auprès de l'administration de l'établissement des élèves. Notre étude a eu lieu dans un lycée de la ville d'Abidjan,

un établissement secondaire public. Notre enquête a concerné 189 élèves âgés de 14 à 19 ans. Ils sont tous inscrits sur Facebook depuis au moins 1 année. Nous avons constitué trois catégories ou strates de 63 élèves chacune et procédé à une codification respective :

- les apprenants dont la moyenne générale est comprise entre 12 et 20, catégorie identifiée par le « **code 1** »
- ceux ayant une moyenne générale médiane, entre 10 et 11,99 ; « **code 2** »
- les apprenants avec une moyenne générale faible, de 0 à 9,99 ; « **code 3** »

Les 3 groupes de 63 élèves sont répartis comme suit :

Tableau 1 : Composition de l'échantillon

Niveaux Codes	3 ^{ème}	2 ^{nde}	1 ^{ère}	Terminale	Total
Code1	15	16	16	16	63
Code2	15	16	16	16	63
Code 3	15	16	16	16	63

Pour le traitement des données, Nous avons eu recours à une analyse de contenu en ce qui concerne les résultats scolaires et avons utilisé les logiciels SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 13 pour Windows pour un traitement statistique de toutes les informations recueillies.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Nous allons exposer dans les lignes qui suivent, les résultats de notre recherche en faisant le lien entre la durée de connexion, le type d'activités effectué sur Facebook et les résultats scolaires.

Durée de connexion à Facebook et résultats scolaires

En ce qui concerne la durée de connexion et les résultats scolaires, le tableau suivant nous en donne quelques indications. Nous avons voulu comprendre s'il y a un lien entre les deux variables.

Tableau 2 : lien entre durée de connexion à Facebook et résultats scolaires

Variables de	Code 1 : $MGA \geq 12$		Code 2 : $10 \leq MGA < 12$		Code 3 : $MGA < 10$	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Durée de connexion						
De 0 à 2 heures	51	80,95%	30	47,61%	19	30,15%
Plus de 2 heures	12	19,05 %	33	52,39%	44	69,85%
Total	63	100%	63	100%	63	100%

Il apparait que la majorité des élèves ayant de bons résultats consacrent relativement peu de temps à Facebook par rapport aux autres. Ils sont 80,95 % à avoir une durée de connexion moyenne par jour de 0 et 2 heures et 19 % au-delà de 2 heures. À l'inverse, nous constatons que ceux ayant de moins bons résultats (cod3)

sont plus nombreux (69%) à rester connecter à Facebook plus longtemps quotidiennement. En effet, la majorité des bons élèves sont moins actifs sur Facebook que les élèves moyens et faibles. Cela peut laisser penser que ce temps hors connexion est réservé aux révisions, à faire leurs devoirs tandis que les élèves des niveaux moyens et faibles passe beaucoup plus de temps sur le site Facebook, ce qui semble voir un impact négatif sur la qualité de leurs résultats académiques.

Activités sur Facebook et résultats scolaires

Nous avons également effectué une autre analyse en croisant les variables « activités sur Facebook et résultats scolaires » pour savoir s'il existe ou non un rapport entre eux.

Tableau 3 : Activités sur Facebook et résultats scolaires

Variables	Code 1 : $MGA \geq 12$		Code 2 : $10 \leq MGA < 12$		Code 3 : $MGA < 10$	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Obtenir des documents scientifiques	9	14,28%	05	7,95%	02	3,17%
Savoir ce que font mes amis et contacts	9	14,28%	9	14,29%	6	9,53%
Faire des rencontres amicales et amoureuses	11	17,46%	11	17,47%	18	28,58%
Communiquer avec les autres	13	20,64%	11	17,47%	6	9,52%
Me distraire	18	28,58%	25	39,64%	30	47,61%
Autres raisons	3	4,76%	02	3,17%	01	1,59%
Total	63	100%	63	100%	63	100%

Nous observons que tous les élèves interrogés utilisent la plateforme Facebook d'abord pour se distraire mais dans des proportions différentes : 28,58% pour les bons élèves, 39,64% pour les élèves moyens et 47,61% pour les élèves ayant des moyennes inférieures à 10. Les bons élèves sont peu nombreux à se distraire sur Facebook. Les élèves ayant de bons résultats sont les plus nombreux (14,28%) à utiliser Facebook pour obtenir des documents scientifiques alors qu'on enregistre un taux de 7,95% pour les élèves moyens et 3,17% pour les plus faibles.

DISCUSSIONS DES RÉSULTATS

Nous constatons que les élèves qui utilisent Facebook pour des apprentissages scolaires ont des moyennes plus élevées que ceux qui l'utilisent pour le loisir et le divertissement. Les élèves qui se connectent à Facebook pour le loisir et le divertissement pour des durées excédents deux heures par jour ont des moyennes faibles. En ce qui concerne les usages de Facebook pour les apprentissages

scolaires, les résultats confirment que les bons élèves, plus que les élèves moyens et faibles se connectent à Facebook pour obtenir des documents scientifiques. (14,28% pour les bons élèves ; 7,95% pour les élèves moyens ; 3,17% pour les élèves faibles). Tandis que les élèves moyens et faibles se connectent à Facebook essentiellement pour la distraction. (47,61% pour les élèves faibles ; 39,64% pour les élèves moyens ; 28,58% pour les élèves faibles). De ce qui précède, les bons élèves focalisent essentiellement toute leur attention sur tout ce qui à trait aux études et laissent peu de temps au divertissement, contrairement aux élèves faibles et moyens. Ainsi, le rendement scolaire des élèves du Lycée Moderne de Cocody varie selon le type d'activité menée sur Facebook et la durée de connexion à Facebook.

Ces résultats sont identiques à ceux qui découlent de la théorie des ressources de l'attention de Kahneman (1973). En effet, pour Kahneman lorsqu'un sujet doit contrôler simultanément au moins deux sources d'information, il est possible d'observer une décroissance du niveau de performance à une des tâches, du fait de la réalisation de l'autre. Le traitement cognitif des autres informations (distracteurs) serait effectué dans la limite de la quantité de ressources résiduelles. Cette baisse s'explique en termes de limitations de capacités. Rapporté à notre étude, les élèves sont confrontés à la gestion de leurs études et aux usages de Facebook qui apparaissent comme une source de distraction pour les élèves des niveaux moyens et faibles.

En outre, nous avons pu observer que les élèves de tous les niveaux se connectent à Facebook pour des durées différentes pour se distraire. Dans la tranche de 0 à 2 heures : 80,95% des bons élèves, 47,61% des élèves moyens et 30,15% des moins bons élèves utilisent tous Facebook pour se distraire. Dans la tranche de 2 heures et plus : 19,05 % des bons élèves, 52,39% des élèves moyens et 69,85% des élèves faibles utilisent Facebook pour se distraire. Sur ce point, ce résultat est confirmé par une étude réalisée sur une population d'élèves du secondaire en Côte d'Ivoire par Koutou (2011), qui est arrivé aux mêmes résultats que notre étude et a montré que les usages ludiques de Facebook sont encore dominants.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce travail de recherche réaffirme le rôle prépondérant de l'élève dans la construction de son savoir. Il rappelle la nécessité pour les élèves de consacrer du temps et de l'attention dans l'investissement et l'exploitation des ressources éducatives mises à leur disposition pour réussir. Il invite les élèves à consacrer du temps à l'apprentissage, véritable critère de preuve supposée de l'efficacité du rendement scolaire. Cette étude nous a également appris que certains élèves utilisent Facebook pour se distraire (les élèves des niveaux moyens et faibles), tandis que d'autres (les bons élèves) s'en servent pour les recherches. Ainsi, les enjeux liés à la baisse du rendement scolaire peuvent trouver des explications dans les satisfactions et gratifications que les élèves retirent de la plateforme info communicationnelle Facebook, devenu incontournable.

Enfin, cette recherche nous apprend que la baisse du rendement scolaire liée aux usages de Facebook dépend également du niveau initial des élèves : les élèves des niveaux faibles et moyens sont plus exposés à la baisse des moyennes que les bons élèves. Notre étude a été réalisée sur 189 répondants âgés de 14 ans à 19 ans, ce qui représente un échantillon assez modeste. Aussi pour les prochaines recherches, serait-il bon de nous intéresser à une plus large tranche d'élèves.

D'autre part, la réalisation d'entretiens qualitatifs auprès des élèves, des parents, des éducateurs et des enseignants nous aurait permis de mieux évaluer l'ampleur des usages de Facebook et de leurs impacts sur le rendement scolaire des élèves. Les suites de notre travail de recherche pourraient également porter sur l'inclusion de l'usage des autres réseaux sociaux sur le rendement scolaire des élèves, notamment WhatsApp média social très utilisé par les jeunes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Banque mondiale (2017). Situation économique en côte d'ivoire. Récupéré du site : <http://documents.worldbank.org/curated/en/489601485265757400/pdf/112243-wp-french-public-Cote-dIvoire-4th-economic-update-feb2017-ligth.pdf>

Blattner, G. & Lomicka, L. (2012). Facebook-ing and the social generation: A new era of language learning. *Alsic. Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication*, 15(1). Récupéré du site de la revue <http://alsic.revues.org/2413>

Bowman, N. D. & Akcaoglu, M. (2014). "I see smart people!": Using Facebook to supplement cognitive and affective learning in the university mass lecture. *The Internet and Higher Education*, (23), 1-8.

Charlier, B. et Henri, F. (2004). Démarche d'évaluation, communauté de Pratique et Formation Professionnelle. *Revue Suisse des Sciences de l'Éducation*, 2, pages 285-3. Récupéré sur https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4098/pdf/SZBW_2004_H2_S285_Charlier_D_A.pdf

Clark, Amanda. 2010. « Les médias sociaux. 4. Utilisations politiques et conséquences pour la démocratie représentative », *Bibliothèque du parlement, étude générale*, Publication n. 2010-10-F, 22 Mars. 1-10. Récupéré sur <https://journals.openedition.org/aad/1008?lang=en>

De Certeau, M. (1990). *L'invention du quotidien : Vol. 1. Arts de faire*. Paris : Gallimard. Dans une lecture de l'œuvre de Michel de Certeau : *L'invention du quotidien, paradigme de l'activité des usagers*. In: *Communication. Information Médias Théories*, volume 15 n°2, automne 1994. pp. 170-197. Récupéré sur www.persee.fr/doc/comin_1189-3788_1994_num_15_2_1691

Depover, C., Karsenti, T. et Komis, V. (2007). *Enseigner avec les technologies : favoriser les apprentissages, développer des compétences*. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec. Récupéré sur le site <https://www.puq.ca/catalogue/livres/enseigner-avec-les-technologies-1578.html>

- Diakhaté, D. et Akam, N. (2015). *L'usage du réseau social Facebook dans la co-construction des connaissances chez les étudiants*. Communication présentée au congrès Les Écosystèmes numériques et la démocratisation informationnelle : Intelligence collective, développement durable, interculturalité, transfert de connaissances. Schoelcher : France. Repéré à : <https://hal-uag.archives-ouvertes.fr/hal-01258319/document>
- Ellison, N. et Boyd, D. (2013). Sociality through Social Network Sites. Dans *The Oxford Handbook of Internet Studies* (Ed. William H. Dutton). Oxford : Oxford University Press. Cité par Nicolas Roland, dans Facebook au service de l'apprentissage, récupéré sur http://niroland.be/documents/publications/Article_Eduquer_NR.pdf
- Fanilli-Isa, M. (2012). *Guide pratique des réseaux sociaux : Twitter, Facebook, des outils pour communiquer*. Paris, France: Dunod.
- KUCUK, S. et SAHIN, I. (2013). From the perspective of community of inquiry framework: An examination of facebook uses by pre-service teachers as a learning environment. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 12(2), 142-156, récupéré sur le site <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1015425.Pdf>
- Guibert, P. & Michaut, C. (2011). Le plagiat étudiant. *Education et sociétés*, 28(2), 149-163. doi : 10.3917/es.028.0149
DOI : [10.3917/es.028.0149](https://doi.org/10.3917/es.028.0149)
- Kahneman (1973). *Attention and effort*. Thèse. The Hebrew University of Jerusalem, 253 p. récupérées en septembre 2019 à l'adresse : https://pdfs.semanticscholar.org/a07f/fad799cffee3ef6a2b33f4a56bfffcc5b747d.pdf?_ga=2.190267563.1440837486.1573072391-1411026786.1573072391
- Lampe, C., Ellison, N. et Steinfield, C. (2008). Changes in use and perception of Facebook. Dans *Proceedings of the 2008 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, p. 721-730. New-York, NY: ACM. doi: 10.1145/1460563.1460675
- Liaw, M. L. et English, K. (2013). Online and Offsite: Students-Driven Development of the Taiwan-France Telecolaborative Project Beyond These Walls. Dans M.-N. Lamy (dir.), *Social Networking for Language Education* (p. 158-176). Palgrave Macmillan. Récupéré sur <http://journals.openedition.org/dms/1758>
- Marker, C., Gnambs, T. & Appel, M. *Educ Psychol Rev* (2018), Volume 30, Issue 3, pp 651-677, in 'Active on Facebook and Failing at School? Meta-Analytic Findings on the Relationship between Online Social Networking Activities and Academic Achievement'. récupéré sur le site <https://doi.org/10.1007/s10648-017-9430-6>
- Mazer, J. P., Murphy, R. E et Simonds, C. J. (2007). I'll See You On "Facebook": The Effects of Computer-Mediated Teacher Self-Disclosure on Student Motivation, Affective Learning, and Classroom Climate. *Communication Éducation*, 56(1), 1-17. Récupéré sur <http://journals.openedition.org/dms/1758>
- Michaut, C. (2000). *L'influence du contexte universitaire sur la réussite des étudiants* (Thèse de doctorat inédite, Université de Bourgogne, Dijon, France). Récupéré sur <https://journals.openedition.org/ripes/1171>

Melot L., Strebelle A., Mahauden J., Depover C. (2014), étude réalisée auprès des étudiants inscrits au master en Sciences de l'Éducation au sein de l'université de Mons en Belgique entre le 27 février et le 8 mars 2014, récupérée sur le site <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01405938/document>

Oberdorff, Henri. 2009. *La démocratie à l'ère numérique* (Grenoble : Presses universitaires de Grenoble). Récupéré sur <https://journals.openedition.org/aad/1008?lang=en>

Pinte, J.-P. (2010). Vers des réseaux sociaux d'apprentissage en éducation. *Les Cahiers dynamiques*, 3(47), 82-86. DOI : [10.3917/lcd.047.0082](https://doi.org/10.3917/lcd.047.0082)

Plantard, P. (2007). Les TICE à l'université : approches cliniques et anthropologiques. Congrès international AREF 2007 (Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation), Strasbourg, France.

Pownell, D. (2006). The What, How, and Why of Podcasting in Teacher Education. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006, p. 2378-2379.

Roland, N. (2013). Les réseaux sociaux comme pierre angulaire de l'environnement personnel d'apprentissage. Actes du Colloque Colloque Génération Y, réseaux (anti) sociaux et enseignement ? Entre fascination et rejet. Bruxelles : Académie Wallonie-Bruxelles. Récupéré sur http://niroland.be/documents/publications/Article_Eduquer_NR.pdf

Selwyn, N. (2009). Faceworking: Exploring students' education-related use of Facebook. *Learning, Media and Technology*, 34, 157-174. Cité par Mian Bi, S.A. (2012) dans *Usages de Facebook pour l'apprentissage par des étudiants de l'Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)*, récupéré sur <http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article142>

Temperman, G. et De Lièvre, B. (2009). Développement et usage intégré des podcasts pour l'apprentissage. *Distances et savoirs*, 7(2), 179-190. Repéré à http://www.cairn.info/SCI-hub.io/resume.php?ID_ARTICLE=DIS_072_0179.

Thivierge, J. (2011). Jeunes, TIC et nouveaux médias : une étude exploratoire au Cégep de Jonquière. Jonquière, Canada : Cégep de Jonquière. Repéré sur le site http://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Publication-Education/RappNvMedias_ELECTRONIQUE_11Nov11.pdf